

POLAND

POLAND

АНАЛИЗ ФАСАДОВ МАВЗОЛЕЕВ УЗБЕКИСТАНА XVIII – НАЧАЛА XX ВВ.

Салохутдинова Мунаввар

докторант (PhD) СамГАСУ

Самаркандский государственный архитектурно-строительный
университет

//salokhutdinova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15688885>

Аннотация:

В статье рассматриваются особенности фасадов мавзолеев Узбекистана XVIII – начала XX вв. На основе анализа памятников различных архитектурных школ страны выявлены общие закономерности композиции, конструктивных решений и декора фасадов, а также региональные отличия. Показано, что фасады мавзолеев отличаются лаконизмом, гармоничными пропорциями и приверженностью традициям, несмотря на минимализм декоративного оформления. Приведены конкретные примеры памятников Бухары, Кашкадарьи, Самарканды, Ташкента, Ферганской долины и Хорезма.

Abstract: This article examines the distinctive features of the facades of Uzbek mausoleums from the 18th to the early 20th centuries. Through the analysis of monuments from different architectural schools of the country, general patterns in composition, construction solutions, and decorative approaches, as well as regional characteristics, are identified. The study demonstrates that the facades are marked by laconic forms, harmonious proportions, and adherence to tradition, despite their minimal decorative details. Specific examples from Bukhara, Kashkadarya, Samarkand, Tashkent, the Fergana Valley, and Khorezm are provided.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonning XVIII – XX asr boshlariga oid maqbaralar fasadlarining o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Mamlakatning turli me'morlik maktablariga oid yodgorliklar asosida fasadlarning kompozitsiyasi, konstruktiv yechimlari va bezaklarida umumiyliklar va mintaqaviy farqlar aniqlanadi. Tadqiqot natijasida, fasadlar kamtarona bezak, uyg'un proporsiyalar va an'analarga sodiqligi bilan ajralib turishi ta'kidlanadi. Buxoro, Qashqadaryo, Samarqand, Toshkent, Farg'ona vodiysi va Xorazm namunalariga misollar keltirilgan.

Ключевые слова: мемориальная архитектура, мавзолеев, купол, парус, кирпичная кладка, портално-купольная композиция, хазира, декор, ганч,

Центральная Азия, архитектурные школы, XIX век, традиции, Ферганская долина, Хорезм, Самарканд, Бухара, Кашкадарья, Ташкент.

Key words: memorial architecture, mausoleum, dome, sail, brickwork, portal-dome composition, khazira, decor, ganch, Central Asia, architectural schools, XIX century, traditions, Fergana Valley, Khorezm, Samarkand, Bukhara, Kashkadarya, Tashkent.

Kalit so'zlar: yodgorlik me'morligi, maqbara, gumbaz, yelkan, g'isht, portal-gumbaz kompozitsiyasi, xazira, dekor, ganch, O'rta Osiyo, me'moriy maktablar, XIX asr, an'analar, Farg'ona vodiysi, Xorazm, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Toshkent.

Фасады мавзолеев Узбекистана XVIII – начала XX вв. представляют собой наглядное воплощение устойчивых традиций средневекового зодчества, сочетающих в себе региональные особенности и единые для всей страны приемы формообразования. Несмотря на преобладающий минимализм декоративного убранства, фасады мавзолеев этого периода отличаются яркой архитектурной выразительностью, достигаемой за счет сбалансированной композиции, тщательно продуманных пропорций и лаконичной пластики.

В большинстве случаев фасады формируются в портално-купольной композиции, где вертикально акцентированный пештак становится главным композиционным элементом. Такой тип фасадов характерен для множества памятников, например, мавзолеев Абдул Кадыра Джалони, Имом Козихона и Сади Ваккос в Бухаре, Угланджан-ата и комплекса Хусам-ата в Кашкадарье, Палван-ата и Ходжа Каххара Вали в Самаркандской области, а также Аламбардора, Ибрагим-ата, Муин Халпа-бобо и Ходжа Бахреддина в Ташкенте. Пештаки, как правило, выделяются своими пропорциями: в некоторых регионах, таких как Ферганская долина (мавзолеи Пир Сиддик, Бои-Хамадани) и Ташкент (Аламбардор, Хайрабад ишан, Чупан-ата), они выполняются более узкими, чем основной объем здания, что подчеркивает вертикальность сооружения и создает выразительный силуэт. В Хорезме, напротив, типичны очень высокие и узкие порталы с трапециевидным обрамлением, как, например, в мавзолее Ваенган-бобо.[3]

Основным строительным материалом для фасадов мавзолеев традиционно служил жженный кирпич стандартных форматов: 23×23×4 см и 25×25×5 см в Бухаре, 26×26×5 см и караханидский кирпич в Кашкадарье, 21×21×4 см и 27×12×6,5 см в Самарканде, 25–28 см со стороной в

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Ташкенте, 23–26 см в Ферганской долине, с частым использованием также сырцового кирпича и деревянных конструкций, особенно в сельских памятниках (Бои-Хамадани). Кирпичная кладка зачастую оставалась обнаженной, швы затирались, что придавало фасадам монументальность и строгость.

Регион	Примеры памятников	Тип фасада и композиции	Материалы	Конструктивные особенности	Декоративные особенности
Бухара	Абдул Кадыра Джалони, Имом Козихона, Сади Ваккос	Однокамерные, портално-купольные, иногда прямоугольные планы	Жжёный кирпич 23×23×4 см, 25×25×5 см	Купола на парусах, полусферические, реже шатровые, балки	Минимализм декора, ганч, резьба по дереву, простые двери
Кашкадарья	Угланджан-ата, Хазрат Султана, Хусам-ата	Однокамерные и комплексные, порталные элементы	Жжёный и карахандский кирпич	Своды балхи, купола на парусах, смешанные конструкции	Декор почти отсутствует, простота формы
Самарканд	Палван-ата, Ходжа Каххара Вали, Ходжа Данияра	Однокамерные, портално-купольные, многокамерные продольно-осевые	Жжёный кирпич 21×21×4 см, 27×12×6,5 см	Купола на парусах, редко своды балхи, вытянутые планы	Ганч, лаконичность, редко резьба
Ташкент	Аламбардор, Ибрагим-ата, Муин Халпабобо, Чупан-ата, Ходжа Бахреддин	Однокамерные, портално-купольные с цилиндрическим барабаном	Жжёный кирпич 25–28 см, 3,5–5 см	Сфероконические купола, окна с панджара, порталы уже корпуса	Почти нет декора, только панджара, строгая кладка
Ферганская долина	Пир Сиддик, Бои-Хамадани, Биби-Бувайда, Юсупхон ишон, Ходжа Магыз	Однокамерные и двухкамерные, хазира, композиционно богатство	Жжёный кирпич 23–26 см, иногда сырец	Купола на парусах, балки, резные колонны, фигурные порталы	Резьба по ганчу, цветные пигменты, фигурные парапеты, сквозные галереи, декоративные фонари
Хорезм	Ваенган-бобо, Сейид	Однокамерные портално-	Жжёный кирпич,	Многокамерность, купола на	Богатая майолика,

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Регион	Примеры памятников	Тип фасада и композиции	Материалы	Конструктивные особенности	Декоративные особенности
	Аллауддина, Шамун-Наби, Пахлаван Махмуда	купольные, многокамерные, конгломераты	резная терракота, майолика	сталактитовых парусах, пирамидальные порталы	резная терракота, трапециевидные и высокие порталы

Декоративное оформление фасадов во всех регионах было минималистичным. В Бухаре, Кашкадарье, Самарканде и Ташкенте декор сводился к применению ганчевой штукатурки, простым резным дверям, иногда — панджарам в оконных проемах (например, Абдул Кадыра Джалони, Палван-ата, Чупан-ата). В Ферганской долине фасады отличались большей декоративной насыщенностью: здесь встречаются резьба по ганчу, фигурные парапеты и сквозные галереи (Пир Сиддик), применение голубых и красных пигментов, орнаментальные медальоны (Юсупхон ишон, хазира Ходжа Амин Кабри), а в интерьере мавзолея Шох Фазила сохранились уникальные пояса с эпиграфикой. В Хорезме, особенно в таких памятниках как Сейид Аллауддина, Шамун-Наби и ансамбль Пахлаван Махмуда, фасады украшались резной майоликой, терракотовыми вставками, сложными сталактитовыми элементами.

Пропорции и композиционные приемы фасадов различались по регионам, но всюду сохранялся баланс между функциональной строгостью и архитектурной выразительностью. В Самарканде (Палван-ата, Ходжа Данияра) и Хорезме (Шамун-Наби) встречаются многокамерные продольно-осевые мавзолеи с ритмично расположенными порталами и куполами, тогда как для Ферганской долины и Ташкента характерна преобладающая однокамерность и четкость порталной композиции. В некоторых памятниках (Пир Сиддик, Юсупхон ишон, Бои-Хамадани, Модари-хан) порталы фланкированы изящными колоннами или башнями-гульдаста, что восходит к домонгольским [2] традициям (мавзолеи Аламбардара, Айша-биби).

Таким образом, фасады мавзолеев XVIII – начала XX вв. в Узбекистане представляют собой пример гармоничного синтеза многовековых строительных традиций и локальных инноваций. В каждом регионе прослеживаются собственные черты — от строгости и лаконизма бухарских и кашкадарьинских памятников до композиционного богатства и декоративной насыщенности мавзолеев Ферганской долины и монументальности фасадов Хорезма. Однако всюду едиными остаются

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

стремление к мемориальной выразительности, гармонии форм и преемственности архитектурного языка, что делает фасады этих мавзолеев важнейшим элементом культурного наследия Узбекистана.

Литература:

1. Захидов П.Ш. Самаркандская школа зодчих XIX - начало XX века. Ташкент, издательство "Наука" Узбекской ССР, 1965, 176 с.
2. Лавров В.А. Градостроительная культура Средней Азии. М., государственное издательство архитектуры и градостроительства, 1950, 179 с.
3. Нильсен В.А. Монументальная архитектура Бухарского оазиса XI-XII вв. Ташкент, 1956, 156 с.
4. Пугаченкова Г.А. Памятники архитектуры Средней Азии эпохи Навои. Ташкент, издательство САГУ, 1957. 98 с.
5. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Выдающиеся памятники
6. изобразительного искусства Узбекистана. Ташкент, государственное издательство художественной литературы УзССР, 1960, 328 с.
7. Ремпель Л.И. Далекое и близкое. Страницы жизни, быта, строительного дела, ремесла и искусства Старой Бухары. Бухарские записи. Ташкент, издательство литературы и искусства, 1981, 304 с.
8. Сухарева О.А. Бухара XIX - начало XX вв. М., издательство "Наука", главная редакция восточной литературы, 1966, 328 с.

